

УНИ МАЙДАЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6665342>

Р.Акрамова
ТКТИ, кафедра мудири,
Ж.Холмирзаева
ФарПИ, М18-20 ООХ гуруҳ магистранти

Аннотация: *Ғаллани қайта ишлаш саноати, халқ хўжалигининг энг муҳим соҳаси бўлиб, мамлакат аҳолиси учун озиқ-овқат маҳсулотларини асосий етказиб берувчиси бўлиб хизмат қилади. Соҳа ҳолатини таҳлил қилиш технологик жараёнларнинг техник даражасининг чет элникидан сезиларли даражада орқада қолиши сабабли ишлаб чиқаришни модернизасия қилиш зарурлигини кўрсатмоқда. Ушбу мақолада, унни майдалаш технологиясини такомиллаштиришнинг илмий асослари ҳақида фикр ва мулоҳазалар қилинади.*

Калит сўзлар: *унни майдалаш, замонавий техникалар, технологиялар, амалиёт, тажриба, ривожланиш.*

Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш зарурати юқори сифатли маҳсулотларга бўлган талабнинг барқарор ўсиши билан белгиланади. Бу юқори сифатли уннинг умумий ҳажмдаги улуши билан тавсифланади, у ҳозирда 96% дан ошди. Энг юқори ўсиш суръатлари биринчи даражали буғдой уни ишлаб чиқаришда кузатилмоқда. Агар 1980 йилда юқори навли уннинг улуши буғдой уни ҳажмининг 21,2 фоизини ташкил этган бўлса, кейин 1990 йилда бу кўрсаткич 39,7% ни ташкил этди ва 1999 йилданнинг унинг улуши 46,2%га тенг бўлди. Шундай қилиб, юқори сифатли ун ишлаб чиқаришнинг умумий ўсиши билан биринчи даражали уннинг улуши янада юқори суръатларда ўсиб бормоқда. Шунини таъкидлаш керакки энг юқори навли

буғдой унига талабнинг ўсиши буғдой донининг сифати пасайишининг салбий тенденцияси натижасида келиб чиқади. Ун ишлаб чиқариш ҳажми этарли эмас, бу турли илмий анжуманларда бир неча бор таъкидланган. Бундан ташқари, ишлаб чиқарилган буғдойнинг атиги 60% озиқ-овқат донларига бўлган талабларга жавоб беради. Мамлакатнинг айрим худудларида донининг сифат кўрсаткичлари сезиларли даражада ўзгарди, клейковина ва ойналик таркиби сезиларли даражада камайди, клейковина сифати ёмонлашди, бу салбий ҳодисаларнинг бутун мажмуаси билан изоҳланади, бу биринчи навбатда унумдорлиги билан боғлиқ табиий омиллар ҳисобига юз берди.

Ун заводларининг техник ҳолатини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, 1981 йилдан 1990 йилгача бўлган даврда янги қурилиш ва мавжуд корхоналарни реконструкция қилиш ҳисобига ишлаб чиқариш қувватларини жадал янгилаш имконияти юз фойздан зиёд заводни ишга тушириш имконини берди. 1986 йилдан 1990 йилгача бўлган даврда янги қувватларни жадал жорий этиш жараёни бўлиб ўтди.

Ҳозирги вақтда маҳаллий стандартдаги тегирмонларнинг технологик жараёнлари даражаси етакчи хорижий фирмаларнинг замонавий ишланмаларидан сезиларли даражада паст бўлиб, бу мамлакатимизнинг донни қайта ишлаш саноатига ускуналар ва технологиялар импортининг жадал ўсиш эҳтиёжини келтириб чиқарди. Сўнгги йилларда корхоналар янада ривожланди. Шундай қилиб, асосан, эски тижорат корхоналарини реконструкция қилиш ҳисобига кунига 5000 тоннадан ортиқ янги қувватлар ишга туширилди. Аммо бу етарли эмас. Ҳозирги вақтда юқори сифатли буғдой уни ишлаб чиқаришни кўпайтириш тенденцияси давом этади. Ноанъанавий хомашёдан ун ишлаб чиқариш технологиялари ва янги навларни яратиш ҳисобига ассортиментни кўпайтириш тенденцияси мавжуд. Функционал, болалар ва парҳезли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун. Таъкидлаш жоизки, илмий-тадқиқот ишларининг аксарияти шу йўналишда

олиб борилмоқда. Йирик фондларни янгилашнинг асосий усули амалдаги корхоналарни реконструкция қилиш бўлиб қолади. Ускунанинг ўртача ишлаш муддатини ва 1992 йилдан бери тижорат тегирмонларини қуриш ва реконструкция қилиш кескин камайганлигини ҳисобга олсак, яқин келажакда уларнинг сезиларли ўсишини кутишимиз керак.

Унни майдалаш саноатининг ахволи ва дизайн ҳолати аҳоли саломатлиги ва бозор шароитига шартсиз таъсир кўрсатади. Унларни майдалаш саноатининг ривожланиш босқичлари ва дизайн ишланмаларини таққослаш билан уларнинг яқин алоқаларини айтиб ўтиш мумкин.

Энг сўнгги стандарт ишланмалар 1981 йилдан 1990 йилгача бўлган даврда фрезалаш саноатини қайта қуриш дастурининг асосида ишлаб чиқилган. Аммо 1989 йилдан сўнг стандарт ечимларни ишлаб чиқариш тўхтатилмаган. Шундай бўлсада қатор муаммолар юзага келган. Уларни бартараф этиш учун қуйидагиларни таклиф этамиз.

1. Детерминистик математик моделлар асосида дон тайёрлаш ва майдалашнинг технологик жараёнларини такомиллаштиришнинг илмий асослари ишлаб чиқиш зарур. Технологик схемаларни яратиш жараёнини расмийлаштириш учун алгоритмлар ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган усулларни амалда қўллаш уларнинг ишончлилиги ва самарадорлигини тасдиқлади.

2. Ўртача оғирликдаги заррачаларнинг катталиги силлиқлаш маҳсулотларининг дисперсли таркиби учун аниқ белги эканлиги кўрсатилган. Ўртача тортилган катталикнинг қиймати, бошқа нарсалар қатори, уни аниқлаш услубига боғлиқ.

3. Роликли тегирмонда донни майдалаш маҳсулотларининг заррача катталиги тақсимотининг умумий характери тўғрисида гипотеза илгари сурилди. Тегирмон маҳсулотларининг катталик тақсимоти қонуни барча силлиқлаш босқичлари учун бир хил эканлиги экспериментал равишда исботланган.

Тегирмон маҳсулотларининг гранулометрик таркибининг аниқланган мунтазамлиги асосида донни майдалашнинг назарий мувозанатини ҳисоблаш усули ишлаб чиқилган. Назарий тадқиқотлар асосида айланма оқимларнинг лойиҳалаштириш формулалари таклиф этилади.

4. Тегирмон маҳсулотларининг кул таркиби қобик заррачаларининг тарқалишига қараб тақсимланиш қонуни билан белгиланади. Чиғаноқларнинг катталигига қараб чиғаноқларнинг таркиби экспонент функция билан тавсифланганлиги аниқланди. Силлиқлаш маҳсулотларининг зарралари шакли ва эндосперм таркибида ўзаро боғлиқлик ўрнатилди. Шакли чўзилган заррачалар чиғаноқларнинг муҳим қисмини ўз ичига олиши ва юқори кул миқдори билан ажралиб туриши аниқланди.

5. Биринчи мартаба майдаланган жавдар донасининг оралиқ маҳсулотлари эндосперм таркибига қараб ҳақиқий, микроскопик аниқланган, заррача катталигида бир хил катталик синфига эга бўлганлиги аниқланди, бу эса зарралар шаклидаги фарқлар билан изоҳланади.

6. Фавкулудда ҳолатга кўра аралашмалар ҳосил бўлиши, жавдар-буғдой аралашмаларини қайта ишлаш технологияси ва алоҳида-алоҳида майдалаш технологиялари билан тасдиқланган дон хусусиятларига мувофиқ дондан мақсадли фойдаланиш ҳисобига дон ресурсларидан оқилона фойдаланиш имконияти юзага келади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки стандарт лойиҳа учун технологияни яратиш тажриба заводларида физикавий моделлаштириш услубига асосланганлигини таъкидлади, шунинг учун дизайнерларга асл нусхасини ишлаб чиқишда восита билан таъминлайдиган технологик жараёнлар учун илмий асосланган ҳисоблаш усулларига эҳтиёж борлиги аниқ янги ишлаб чиқариш ва мавжуд ишлаб чиқаришни модернизатсия қилишда ечимлар. Шу билан бирга, доннинг табиий хусусиятларидан самарали фойдаланишни

таъминлайдиган технологияларни яратиш дондан мақсадли фойдаланиш ва технологик жараёнларнинг асосий қонунларини билиш шарти билан мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. Учебник. Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. «Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса», с.320-349, М:1987
2. Бутковский, В.А. Технология зерноперерабатывающих производств/В.А. Бутковский, А.И. Мерко, Е.М. Мельников. – М.: Интерграф Сервис, 1999. – 471 с.